

Universidad Pablo de Olavide
Facultad de Derecho
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Admón. y Sociología
Trabajo de Fin de Grado (Ciencias Políticas y de la Administración)
Prof. Dr. D. José Manuel Trujillo Cerezo
Línea de Investigación: Análisis político: Comportamiento político y electoral,
Liderazgo y Comunicación política

U N I V E R S I D A D
**PABLO^D
OLAVIDE**
S E V I L L A

DE LAS GRADAS A LAS CALLES
Los efectos de los grupos ultras en la sociedad

Asián González, Epifanio

ÍNDICE

-	Introducción.....	1
-	Análisis del fenómeno que se pretende estudiar.....	4
-	Metodología.....	7
-	Análisis y discusión de los datos.....	11
-	Conclusiones.....	19
-	Referencias bibliográficas.....	21
-	Anexo.....	23

RESUMEN

El fútbol es un fenómeno de masas que provoca pasiones y decepciones en sus aficionados y en la sociedad en general. Un porcentaje muy alto de la población asiste cada fin de semana a alentar a sus respectivos equipos a los estadios de fútbol repartidos por todo el país. Pero no todo es felicidad y alegría en este espectáculo. Existe una cara desagradable y negativa que empaña la deportividad con la que se vive este deporte y en muchas ocasiones, lo que tiene que ser una fiesta se convierte en un infierno, o en lo que es peor, en una auténtica y literal guerra surgida por los enfrentamientos de los grupos ultras. Es aquí donde las administraciones e instituciones que están inmersas en este deporte, tienen que implementar medidas legislativas para minimizar y controlar a esta lacra que son las hinchadas radicales.

PALABRAS CLAVES: Ultras, Fútbol, Violencia, Política.

ABSTRACT

Football is a mass phenomenon that provokes passions and disappointments in its fans and in society in general. A very high percentage of the population attends each weekend to encourage their respective teams to football stadiums spread throughout the country. But not everything is happiness and joy in this show. There is an unpleasant and negative face that tarnishes the sportiness with which this sport is lived and in many occasions, what has to be a party becomes a hell, or in what is worse, in an authentic and literal war that arises the confrontations of the ultras groups. It's here where the administrations and institutions that are immersed in this sport, have to implement legislative measures to minimize and control this scourge that are the radicals fans.

KEY WORDS: Ultras, Football, Violence, Politics

INTRODUCCIÓN

Si tenemos que destacar un fenómeno multidimensional que levanta pasiones en la sociedad, sin duda alguna mencionaríamos el fútbol, no sólo por la masa social que concentra y consume este espectáculo, sino por otros muchos aspectos políticos, económicos y culturales entre otros. A parte de ser el deporte más popular y conocido en el mundo, el fútbol moderno para muchas personas es una forma de vida, como una “religión” que hace volcar todo el interés que se pueda generar en un ser a ello, no sólo durante los fines de semana que es cuando normalmente el balompié alcanza su máxima expresión, sino los trescientos sesenta y cinco días del año. Todos conocemos que, tras los asuntos políticos de cualquier nación, el fútbol copa la máxima actualidad en cualquier medio de comunicación y suscita un interés potentísimo en los ciudadanos, poniendo aquí de especial relieve como éstos discuten en cual conversación sobre el asunto, sin tener en cuenta el lugar y el tiempo donde se hallen, como si no hubiera mañana. Es por esto, que el fútbol crea en sus aficionados una idiosincrasia concreta según cada club marcada por la historia, unos colores, y unas características reconocibles que hacen que semanalmente se vivan auténticas fiestas en estadios de fútbol repartidos por todo el mundo.

Pero en muchas ocasiones, este gran espectáculo se ve manchado por numerosas actuaciones violentas de aficionados que justifican las mismas apoyados en una determinada ideología política. El fútbol se convirtió hace tiempo en mucho más que un juego o un deporte y estos grupos de aficionados radicales, también conocidos como grupos ultras en Europa, aparecen en Inglaterra a finales del siglo XIX mediante la figura del “hooligan” como un ser fanático que provocaba actos de violencia, pero no es hasta adentrada la década de los años 60 cuando estos grupos organizados empiezan a incidir en Italia y a expandirse por el resto de Europa, llegando en los años 80 a consolidarse en la sociedad por el grado de fanatismo y violencia que concentraban en el interior y exterior de los estadios de fútbol. (BBC, 2005)

Este informe que presentamos tiene como objeto de estudio el deporte, concretamente el fútbol, la política y la violencia como tres ámbitos relacionados entre sí cuyo objetivo general es profundizar y conocer los efectos de los grupos ultras en la sociedad. De igual manera, establecemos como objetivos específicos para abordar el objetivo general que hemos planteado el conocimiento de los factores que influyen en la radicalización de una persona o grupos de personas a llevar una vida ultra, es decir, descubrir el fin por lo que apelan a la violencia marcada por la política a través del fútbol; analizar a las

organizaciones más violentas según la ideología que practican y sus hechos con mayor notoriedad pública.

La línea de investigación seguida para la realización de este informe corresponde al Análisis político: Comportamiento político y electoral, Liderazgo y Comunicación política. El Ayuntamiento de Sevilla, con el fin de conocer los elementos y factores que componen e inciden en el mundo ultra conectado directamente con el fútbol, nos encarga un informe profesional para proyectar medidas legislativas, elaborar planes de actuación y mantener el orden y el control en la ciudad. En Sevilla existen dos clubes internacionalmente conocidos donde la rivalidad es muy fuerte, se tratan del Sevilla FC y el Real Betis Balompié. Pero más allá de esto, hay que destacar la ideología de extrema izquierda de los ultras del Sevilla y la de extrema derecha de los fanáticos béticos, por lo que cada vez que se enfrentan supone un esfuerzo de grandes dimensiones por parte de la administración local. Ambos participan en competiciones continentales, esto quiere decir que no sólo hay que preocuparse de los enfrentamientos entre equipos e hinchadas de carácter nacional, sino también europeos. Por tanto, semanalmente, el Ayuntamiento, en colaboración con la Delegación del Gobierno, tiene que poner en marcha un fuerte dispositivo de seguridad para evitar enfrentamientos entre ultras, minimizar los posibles desórdenes públicos y transmitir tranquilidad a los habitantes de la Ciudad de Sevilla.

Esta temática me ha suscitado interés puesto que convivo en un entorno en el que numerosos amigos y conocidos tienden a practicar este tipo de vida y pertenecen a organizaciones ultras directamente identificadas con un club de fútbol y con una ideología concreta. También he tenido en cuenta mis experiencias como amante del fútbol y aficionado de un club, tanto por sucesos acontecidos en mi ciudad como en otras ciudades nacionales e internacionales donde he residido en momentos concretos de mi vida y desplazado con mi club. Por supuesto por el fuerte impacto que tienen estos grupos en los medios de comunicación cada vez que actúan y, más allá de cualquier otra inquietud, me supone un reto interesantísimo para descubrir y “desnudar” los entresijos de un mundo con más sombras que luces donde un ciudadano normal tiene el acceso muy restringido dadas las jerarquías y los códigos de comunicación y honor que existen en los miembros pertenecientes a las ya mencionadas organizaciones ultras.

El informe va a estar compuesto de varias partes bien diferenciadas y que a continuación paso a detallar a modo de guía y de índice. La primera parte del trabajo estará compuesta de un análisis en profundidad acerca de este fenómeno social en el que pondremos de

manifiesto sus orígenes y su historia tanto a nivel nacional como internacional y describiremos el momento actual por el que pasan los grupos ultras. En esta sección también haremos una revisión bibliográfica sobre la temática para saber sobre qué estamos trabajando y entender mejor el análisis de los datos. En la segunda parte del trabajo detallaremos la metodología empleada y la selección de métodos de investigación, así como las fuentes, los datos y técnicas de investigación utilizadas. Aquí también analizaremos y discutiremos las evidencias y resultados obtenidos en este informe para así a la parte final donde comentaremos las conclusiones y si hemos conseguido nuestros objetivos marcados, y haremos una valoración general del trabajo.

ANÁLISIS DEL FENÓMENO QUE SE PRETENDE ESTUDIAR

Antes de comenzar a establecer un marco espacio-temporal de este tema que pretendemos estudiar, es conveniente profundizar en algunos conceptos y palabras claves que ya hemos utilizado, y que seguiremos aludiendo a lo largo de este informe. De esta manera, hay que aclarar son varios los términos que empleamos para referirnos a una persona ultra, como son “hooligan”, “supporter”, “hincha violento”, “tifosi”, “radical”, “fanático”; aquí el contenido siempre va resultar la conjunción del fútbol y la violencia como un todo que componen esta figura con distintas denominaciones, pero con idéntico significado.

T. Adán (2004: 87-100) define a un ultra como “[...]lo “máximo”, lo “extremo”, lo máximo en la animación [...]”. Y en efecto componen las gradas de animación de los estadios de fútbol dado el carácter exacerbado y pasional con el que viven cada partido de fútbol, y es aquí donde sus comportamientos se vuelven hostiles y violentos adoptando conductas que van desde agresiones hasta muertes.

Los grupos de fanáticos no sólo son reconocidos por unos colores, unos cánticos o unas formas de actuación, también son identificados por estar ligados a una determinada ideología política que la adoptan bien siguiendo la historia social que ha marcado al club, no necesariamente, o bien por el “hermanamiento¹” y asesoría seguida por los miembros fundadores de otros ultras que ya pertenecen a un grupo concreto. Este hecho se agudiza de forma muy llamativa en España donde la rivalidad viene dada mucho más por confrontaciones políticas que por la pertenencia a un club de fútbol en sí. Dentro del marco político, los grupos son o de extrema derecha (corte fascista) o de extrema izquierda (corte comunista), pasando de esta forma todo a un segundo plano y solo importando el choque de ideas políticas traducido en violencia. (Carretero, 2014)

Podemos considerar que esta cultura ultra tiene sus orígenes en Europa, concretamente en Gran Bretaña en los años sesenta y cuyo modelo es trasladado a otros países europeos. Los “hooligans” surgen con la profesionalización del fútbol, es decir, con el paso de los clubes a sociedades anónimas y la mercantilización del mismo, lo que se conoce como hoy día como fútbol moderno:

“Cuando el capitalismo convierte el juego en industria, al jugador en un trabajador especializado muy bien pagado, y a las masas en consumidoras del producto. El fútbol

¹ En el mundo ultra se conoce como “hermanamiento” a la unión de dos o más grupos que son identificados con clubes de fútbol diferentes pero muy afines con una misma ideología política.

deja de ser un valor de uso – placer individual de jugar – para convertirse en un valor de cambio, es decir una cantidad de trabajo cristalizado – realizado por los jugadores profesionales – que se cambia por dinero de acuerdo al tiempo y al esfuerzo.” (Sebreli, 1998, 105)

Como sostiene T. Adán (2004: 87-100), hubo gradas en los campos de fútbol que se reservaron para los aficionados pertenecientes a la clase obrera, es decir, a los pobres, y que tuvieron como objetivo preservar lo tradicional por lo que se empezaron a visualizar las primeras acciones con tintes extremos. En esta misma década, se presencié la aparición en Europa de los llamados “Skinheads”, fuertemente ligados al mundo ultra y a los hooligans cuyo prototipo de vida llegó a Italia en 1968 donde creció y consolidó como un movimiento organizado iluminado por las actuaciones de los grupos políticos extremistas.

Entre 1975 y 1985, en España se observan multitudinarias acciones violentas dentro y fuera de los terrenos de juego (Castro, 1986). Estos hechos coinciden con la aparición de las primeras peñas ultras en el país apoyadas por la información que llegaba desde Italia, puesto que muchos jóvenes tenían contacto directo con los tifosi y otros seguían atentamente los actos vandálicos que publicaban en los medios de comunicación, y también con la celebración del mundial de fútbol en 1982 donde el movimiento ultra en España ya era una realidad. Los clubes siempre han respaldado a las gradas de animación, cuando éstas no tenían ánimos de violencia, cediéndoles espacios en los estadios para guardar material de animación, regalando entradas y otorgándoles otros muchos privilegios que a día de hoy prácticamente ya no existen debido al alto grado de violencia que hay en estas peñas y también porque se exponen a que los máximos organismos del fútbol los sancionen duramente puesto que se entiende que no promueven el “fair-play”. En la actualidad, el movimiento ultra está muy radicalizado y supone un problema de seguridad en los estadios de fútbol.

Conviene destacar que los grupos organizados de hinchas violentos “[...]sólo tienen existencia en un espacio y un tiempo muy concreto y reducido: el que corresponde a un partido de fútbol y a sus momentos previos y posteriores inmediatos [...]” (Acosta y Rodríguez, 1989: 5). Y en efecto, las peñas ultras aprovechan para realizar “quedadas”² los días de partido en los alrededores de los estadios, barrios cercanos, parques y zonas

² Práctica importada de Rusia y Polonia e implantada en toda Europa.

abiertas donde librar auténticas batallas cuerpo a cuerpo y poder tener una fácil escapatoria de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a quienes odian por encima de todas las cosas, pero mantienen importantes relaciones orgánicas. Se caracterizan por el orden, la jerarquía, el control y la organización que existe entre sus miembros, así como tener sedes y locales donde planificar sus actuaciones en el transcurso de la temporada. En su arsenal de artilugios empleados en estos enfrentamientos podemos encontrar todo tipo de armas blancas como los clásicos bates de béisbol, palos, cuchillos, navajas, machetes, puños americanos, pinchos, botellas de cristal y demás materiales con los que causar el máximo daño posible en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Cabe destacar que, en España, casi nunca se emplean armas de fuego entre ultras y existen unos “códigos de honor” que son respetados entre los distintos movimientos para que todos gocen de una igualdad real en los enfrentamientos. No obstante, en Europa no se emplean ningún tipo de armas y el grado de respeto está muy por encima de lo existente en España. Podríamos decir que los ultras españoles se encuentran en pleno proceso evolutivo respecto a esto.

Para finalizar esta sección, muy brevemente haremos una especie de esbozo o retrato robot del perfil sociológico de una persona con motivaciones que le llevan a querer tener una vida ultra. Durán González (1996) establece con datos extraídos de la Comisión Nacional de Antiviolenencia que los ultras suelen ser hombres jóvenes de clase baja de entre 20 y 35 años. Sostiene que el género femenino cada vez es más elevado también en esta horquilla respecto a la edad, destacando el fuerte machismo que existe en este mundo y el rechazo total hacia los homosexuales. Los ultras, como hemos mencionado anteriormente, otorgan un carácter prioritario a la violencia y no al fútbol, siendo este el contexto donde practicar la violencia.

METODOLOGÍA

La metodología que vamos a emplear va a ser puramente cualitativa. Por un lado, vamos a realizar un análisis de contenido cualitativo y una entrevista en profundidad y, por otro lado, llevaremos a cabo una observación directa e indirecta para que a la hora de recabar la información tengamos mayor libertad para interpretar los datos.

“En la metodología cualitativa es tarea del análisis de contenido poder describir los elementos de ciertas conductas, registrarlos de forma ordenada, categorizarlos, determinar su frecuencia y finalmente interpretarlos” (Corbetta, 2003). Por tanto, en primer lugar, con el análisis de contenido cualitativo vamos a tener en cuenta documentos y trabajos tanto escritos como audiovisuales para tener una imagen lo más real posible sobre el fenómeno que estamos estudiando.

En cuanto a la entrevista abierta en profundidad, he querido plasmar las vivencias y experiencias de un miembro ultra para acercarnos lo máximo posible a descubrir cuáles son los factores que llevan a una persona a la radicalización. Es un tema bastante complicado de tratar, de hecho, a la primera persona perteneciente al mundo ultra que invité a realizar la entrevista declinó la propuesta, por lo que pedí ayuda a un compañero para única y exclusivamente la realización de la entrevista y tratar de generar un ambiente cómodo y agradable donde hemos creído oportuno seguir un guion, que a continuación detallo, de lo general a lo específico con una segunda opción previamente confirmada que se adapta perfectamente al perfil general que hemos descrito en el anterior apartado y que de forma más específica también ilustramos un poco más adelante. He valorado muchísimo el contacto con el entrevistado y por mutuo acuerdo hemos decidido no revelar la identidad del mismo y mantener algunos aspectos en la confidencialidad.

Justificación del perfil de la persona entrevistada

Entrevista abierta en profundidad a un miembro “ultra” residente en la ciudad de Sevilla. Concretamente entrevistaremos a un militante de los “Supporters Sur”, organización o peña “ultra” del equipo sevillano Real Betis Balompié. Para conseguir el mayor número de información posible sobre el tema, hemos considerado que el perfil de la persona entrevistada debe ser una persona -relativamente- joven y que tenga años de experiencia dentro de la organización radical futbolística.

Así, el entrevistado tiene X años y lleva militando en esta organización unos Y años. Destacar que este tipo de personas tienen vidas paralelas, por un lado, su vida “normal”

y por otro la vida “ultra”. Es por ello que nos ha pedido no revelar datos identificativos sobre él y trabajar desde el anonimato dirigiéndonos a él mediante un pseudónimo, aunque intentaremos extraer la máxima información posible. Por mencionar algo físico del entrevistado, cabe decir que mide alrededor de 1,85-1,90 y aparentemente es una persona musculosa, fuerte y tonificada.

Guion de la entrevista

- Edad y Sexo
- Experiencia en la organización
- Estado civil
 - En caso de que tenga alguna relación: ¿qué opina su pareja sobre la organización?
- Ocupación profesional (estudios o trabajo)
 - En caso de que estudie: nivel de estudios.
 - En caso de nivel de estudio universitario: ¿Qué estudia?
 - En caso de que trabaje: ¿de qué trabaja? ¿estudió algo en su momento? En caso positivo: ¿qué estudió? En caso negativo: ¿por qué dejó los estudios?

- Edad con la que entra en la organización
- Causas que le influyen para entrar en la organización
- ¿Cómo definirías la palabra Ultra?
- ¿Qué aportan los Ultras al fútbol actual?
- Le preguntamos sobre la organización:
 - Ideales políticos de la organización
 - Perfil típico de un “Supporter”, ¿grupo homogéneo o heterogéneo?
 - Los participantes en la organización, ¿suelen estar politizados?
 - Medios de integración ¿cómo se puede entrar en la organización? ¿puede unirse cualquiera?
 - Altos cargos/Bajos cargos
 - ¿La organización solo se reúne los días que hay partidos? ¿Qué más se hace en la organización además de animar al equipo de fútbol?

- ¿Cuál es la relación de la organización con el club?

- Opinión sobre la politización del fútbol, ¿crees que la política y el fútbol deben ir siempre de la mano o deberían separarse?
- Le enseñamos esta noticia (http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-ultima-salvajada-peligrosos-ultras-milwall-201602211347_noticia.html) en la cual se describen a los ultras como peligrosos o radicales y le preguntamos si se siente identificado. ¿Se considera él mismo como un “peligroso radical”? En caso negativo, ¿qué es el radicalismo para él?
- Normalmente, los medios de comunicación desprestigian a los ultras en general, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Habéis tenido alguna experiencia aquí en Sevilla de este estilo?
- A menudo, salen en las noticias imágenes y vídeos de “ultras” de equipos diferentes enfrentándose entre ellos, ¿qué opinas de estas peleas?
 - ¿Ha sufrido alguna vez una agresión personal?
 - ¿Qué es lo que crea la violencia? ¿Los árbitros, la policía, los jugadores, las directivas de los clubes?
 - Hace aproximadamente 4-5 años murió “Jimmy”, un seguidor ultra del Deportivo de la Coruña, ¿qué opinas al respecto?
 - “Jimmy” era seguidor de los “Riazor Blues” de ideología extremaizquierda (contraria a la de los Supporters Gol Sur). Queremos observar si por ser de ideología contraria siente más o menos su muerte. Esto puede causarle indignación o puede ponerse agresivo, por ello vamos a poner otra pregunta que usaremos dependiendo de la actitud del Supporter durante la entrevista:
 - Le enseñamos esta noticia: http://futbol.as.com/futbol/2014/11/30/primer/1417361469_073716.html donde se expresa que han muerto 11 personas en el fútbol español desde 1982, ¿qué opina al respecto?
- Los ultras soléis viajar a ver y animar a vuestro equipo de fútbol, cita un par de estadios en los que os sentís a gusto y cita un par en los que no.
 - Relación de los Supporters Sur con otros grupos ultras, ¿podría citar algunas amistades y enemistades? ¿Qué hace que una organización sea amiga o enemiga de otra organización de ultras? ¿Influye sólo la política en este aspecto?

- ¿Qué te parece la creación de nuevas gradas debido a las expulsiones de otros grupos ultras? En este caso, la Grada Joven 1907.
- Perspectiva de futuro personal y de la organización.
 - ¿Crees que algún día dejarás la organización?
 - ¿Cuál será o podría ser el papel de las organizaciones ultras en un futuro?
 - ¿Crees que algún día desaparecerán las organizaciones ultras debido a la gran censura y desprestigio que algunos medios hacen contra ustedes?
 - ¿Cuál sería el “fin último” de una organización ultra?

Por último, respecto a las observaciones, Sierra Bravo (1991:283) sostiene “aquel tipo de observación que versa sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los acontecimientos sociales y las ideas humanas o son producto de la vida social y, por tanto, en cuanto registran o reflejan ésta, pueden ser utilizados para estudiarla indirectamente”. En la observación indirecta, primeramente, hemos podido obtener muchísima información en libros, revistas, trabajos académicos realizados con anterioridad, informes, material audiovisual e innumerables fuentes bibliográficas. Y, en segundo lugar, hemos realizado observaciones en conjunto a los grupos ultras tanto en territorio nacional como internacional, siendo más recientes las nacionales, pero ambas igual de válidas. Atendiendo a la observación directa, mediante la entrevista, mi compañero y yo decidimos recoger todos los detalles que teníamos a nuestro alcance y están reflejados en la transcripción de la misma.

En definitiva, estos métodos y técnicas de investigación tienen como objetivo reconocer, interpretar y explicar un fenómeno social concreto. Son muchos los autores y periodistas que han escrito sobre el asunto que nos atañe, pero a veces, sin duda alguna, se tiende a la manipulación creando una visión subjetiva de la realidad ligada a las organizaciones ultra por lo que puede generar ciertos inconvenientes, y para contrarrestarlo, se propone tanto la observación directa como la entrevista abierta en profundidad como la estrategia de investigación más idónea en nuestro caso.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

Joan R. Caballero (2018:322-327) en un informe realizado para la Generalitat de Catalunya, estima que existen 23 grupos de extrema derecha con ideología falangista y nacionalsocialista, y en torno a 22 grupos de extrema izquierda ligados a clubes de fútbol, lo que supone entre 3500 y 4000 aficionados radicales por cada bando ideológico. Los grupos ultras han vuelto con fuerza a España tras unos años en los que los clubes y las instituciones habían conseguido reducir notablemente sus apariciones en las gradas y en menor medida, fuera de los estadios. Los ultras nunca llegaron a desaparecer, pero si se ocultaron tras la muerte de Jimmy³ en el año 2014. Ahora, sin presiones algunas y pasado un tiempo, las organizaciones radicales vuelven a centrar el foco con enfrentamientos violentos para demostrar que grupo es más fuerte.

Los clubes de fútbol han mantenido y mantienen relaciones muy estrechas con las organizaciones ultras. Hay que señalar que estos grupos están insertados fuertemente en las gradas de animación de los estadios y aunque muchas instituciones han mostrado rechazo a los violentos dentro del fútbol, muy especialmente los propios clubes, los cuales, en algunos casos, han expulsado a las hinchadas radicales de sus estadios como el Real Madrid con Ultras Sur, el FC Barcelona con Boixos Nois y el RCD Espanyol con las Brigadas Blanquiazules, realmente este rechazo suele ser muy tibio y hay otros clubes como At. Madrid, con su presidente a la cabeza, que sí apoyan abiertamente a sus ultras del Frente Atlético. El ultra entrevistado califica de “buena” la relación que existe entre su peña y los altos estamentos del Real Betis Balompié. Afirma que no le ayudan en nada, pero es sabido por todos los aficionados al fútbol en general, que los clubes ceden locales interiores en los estadios a las gradas de animación y, por ende, a los ultras, para guardar material como banderas, pancartas, equipos de sonido, etc. Y no sólo en este aspecto sino también, cuando hay un desplazamiento, una partida del lote total de entradas está reservada para ellos, lo cual genera malestar en el resto de aficionados puesto que se observa claramente un trato de favor hacia estos grupos. Exactamente lo mismo, refiriéndonos al cuarto de material y a las entradas, escribió Salas⁴ (2003:106) sobre la relación que mantenían el Real Madrid y los neonazis de Ultras Sur. En una entrevista

³ Hincha de la peña “Riazor Blues”, vinculada al Deportivo de la Coruña, fallecido en Madrid tras una reyerta con miembros del “Frente Atlético”, ligado al Atlético de Madrid.

⁴ Antonio Salas es un pseudónimo correspondiente a un periodista de investigación que se infiltró en los Ultras Sur del Real Madrid y refleja sus vivencias y experiencias en el libro *“Diario de un skin: un topo en el movimiento neonazi español”*.

para la Cadena Cope y recogida por EcoDiario, Salas (2014) pone de manifiesto cuatro motivos por los que los clubes de fútbol apoyan a sus hinchadas radicales:

- 1- Apoyo electoral presidencial y directivo. Los ultras son socios de los clubes, y, en consecuencia, optan como votantes a las elecciones presidenciales, por lo que favorecen al candidato que más les conviene.
- 2- Apoyo en la grada. Los ultras son el motor y el alma de la animación en un encuentro de fútbol. Particularmente, nuestro entrevistado cuando se le cuestiona sobre que aportan los fanáticos al fútbol incide muchísimo en la animación y en el ambiente que generan.
- 3- Dinero. El “merchandising” que mueven los ultras, no lo mueve nadie más en el mundo del fútbol, por lo que las directivas tienen en cuenta este factor.
- 4- Miedo. Los ultras imprimen miedo y en ocasiones, tanto jugadores como directivas han sufrido ataques por parte de éstos. Tienen un poder de presión muy fuerte. En este factor, hay que destacar dos puntualizaciones en la entrevista realizada. El primero de ellos cuando nuestro entrevistado habla de “achuchar” a los jugadores cuando estos no rinden con el dineral que cobran. Aquí observamos de forma significativa el poder de transmitir presión y miedo que tienen los ultras. El segundo de ellos, cuando cuestionamos a nuestro entrevistado sobre si él y su grupo se consideran radicales y peligrosos, lo cual niega rotundamente, pero durante la entrevista, observamos en esta cuestión concreta bastante nerviosismo en el individuo. Por tanto, ante este elemento, que lo calificaríamos como muy importante, a las directivas les conviene mostrar apoyo a estas particulares peñas.

Aquí la cuestión está en que los clubes no defienden en sí a sus grupos ultras, sino que apelan por fomentar las gradas de animación cuyo nombre es distinto a las organizaciones radicales, pero están integradas por éstas, es decir, las gradas de animación y los grupos ultras vienen a ser en la mayoría de los casos prácticamente lo mismo. De hecho, al cuestionar a nuestro entrevistado por la creación de nuevas gradas de animación, en particular la Grada Joven 1907, nos explica que está compuesta por los mismos miembros que pertenecen a la organización Supporters Sur, que se creó hace años por desavenencias y diferencias de unas personas con otras pero que en la actualidad están en perfecta sintonía.

En un principio, tal y como afirma nuestro entrevistado, los ultras entran en un grupo dada la fuerte pasión por los colores de un club, que posteriormente, esta construcción de

identidad incorpora la política y la violencia. Podemos afirmar que estos tres elementos componen la vida del ultra y cada cuál le da prioridad e importancia en mayor y menor medida a unos aspectos u otros. En el caso de nuestro entrevistado, afirma que entra por ser seguidor de un club de fútbol, el Real Betis, y que más tarde se interesa por la ideología y las líneas de actuación que marca su grupo. Entró con 17 años, muy joven y que con el paso de los años empezó a cuestionarse determinados aspectos relacionados con el mundo ultra que anteriormente no le interesaban, es decir, la política ahora es igual de importante que ir a animar a su equipo. Personalmente él, no suele ser el caso como propiamente afirma, ya tenía concebida una ideología política concreta y que congeniaba con la del grupo, caracterizado por ser de extrema derecha. De esta manera *“el grupo ultra ofrece a sus miembros la posibilidad de acceder a un rol, el de ultras. El joven ultra encuentra en el grupo una identidad ya predispuesta con un conjunto de normas, valores, sensaciones, creencias, razones y modelos de acción. A través de un proceso de “culturalización” y asimilación del rol ultra, el integrante de un grupo ultra hace suyas las imágenes y reglas de conducta a través de las cuales puede ser confirmado por los otros y aprobado por el grupo entero. La entrada al grupo se regula por medio de un carnet (del que dispone un 65%), al que se acompaña el pago de una cuota anual. Pero el derecho a estar en el grupo y gozar de todos los reconocimientos (mostrar señales de deferencia, ocupar un lugar social, etc.) [...] [...] no depende de este documento. Las modalidades de acceso “real” al grupo son otras: es el grupo, y no los aspirantes a ultras, el que decide quién debe entrar en el grupo.”* (Adán, 2004:90). En efecto, como indica nuestro entrevistado, para ser ultra hay que pasar un proceso progresivo en el que se descubren una serie de aspectos que enlazan con otros e incitan a la radicalización de una persona. En este sentido hace referencia que para llegar a ser un verdadero ultra hay que ganarse un respeto y una confianza que es otorgada por los miembros que pertenecen a la organización, muy jerarquizada en general, y que consiguiendo estos atributos se logrará “ascender” en la misma. Tal y como afirma Aznar (2000:164) *“el prestigio del ultra no depende de los triunfos del equipo ni de la posición que éste ocupe en la clasificación, sino de acatar las reglas a través de las cuales el individuo gana reputación y va construyendo su carrera moral”*. Nuestro entrevistado hace hincapié que para esto, *“hay que dar la cara en todos los frentes”* puesto que existen numerosas tareas como *“pintar, estar en la calle⁵, cantar en la grada”* y todos los miembros del grupo tienen

⁵ Los ultras hacen referencia a “estar en la calle” cuando se refieren a enfrentamientos violentos.

que participar en las actividades que la “cúpula”⁶, compuesta por los más veteranos en la organización, planifique y determine. No existen unas reglas escritas ni formales, pero todos los miembros conocen a la perfección la hoja de ruta a seguir y respetar.

Adentrándonos en la economía de estas organizaciones, la financiación suele ser propia y tal y como indicaba anteriormente la cita de T. Adán, existe un carnet de socio cuya cuota anual, según nuestro entrevistado, oscila entre 15 y 20 euros. A parte de esto, obtienen también beneficios con la venta de camisetas, sudaderas, gorras, bufandas y pegatinas con emblemas e iconos de la organización ultra con los que subsisten.

Atendiendo a las notas recogidas en la observación directa, podemos afirmar que al ultra “se le ve venir”. Tiene unas características estéticas y físicas identificables y reconocibles. Observamos en la entrevista como el entrevistado manifiesta que hay gente de todo tipo en su grupo ultra, que hay personas rapadas y con el pelo largo, con la clara intención de eludir y quitar importancia a la estética de los ultras. En su mayoría hombres corpulentos y fuertes, visten vaqueros, gorras oscuras puesto que suelen estar rapados, llevan deportivas conocidas como “casuals”, y camisetas o prendas superiores oscuras que, normalmente, no suelen ser asociadas al club que pertenecen, pero sí suelen tener algún emblema en consonancia con la ideología que practican, sobre todo en desplazamientos. De hecho, existen conocidas marcas de ropa que confeccionan prendas dirigidas a este sector como “Stone Island” o “Fred Perry”. Las pocas mujeres a las que se le da visibilidad, utilizan la misma indumentaria que el género masculino.

Bernardo Bayona Aznar (2000:157) manifiesta que se dan unas circunstancias concretas que hacen que una persona actúe como ultra en sentido de espacio y tiempo. El grupo visitante pasa a la acción en el viaje de ida y vuelta y es preciso destacar que un hincha ejemplar es aquel que acude a todos los desplazamientos de su club. Los viajes sirven para interactuar con otros ultras para conocerse entre sí mismos, fomentar cánticos y hacer ver la potencia de un grupo en todos los sentidos. Tanto como este autor, como el entrevistado y los comentarios recogidos en la observación directa reflejan una clara tendencia que nos hace ver que los ultras se reúnen antes de los partidos para cantar, entrar juntos a los estadios, y en el caso de nuestra ciudad, cuando hay un derbi, marchan de un campo de fútbol a otro escoltados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

⁶ En el mundo ultra las personas que componen la “cúpula” de una organización son los miembros con más poder dentro de la misma.

portando pancartas, banderas, bengalas que logran introducir en los estadios, a pesar de que muchos emblemas están prohibidos por la ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte en todo lo relativo a los espectáculos deportivos, y de las fuertes medidas de seguridad. Destacar que van entonando cánticos allá por donde pasan.

También hay que señalar que de esta manera la Policía controla mejor este tipo de situaciones. Es necesario hacer mención que en el tramo desde que los hinchas entran a un estadio hasta que salen, la seguridad privada de los clubes y la Policía desarrollan su labor a la perfección y son los momentos donde más cómodos se sienten puesto que se encuentran en un espacio cerrado, rigurosamente controlado y siempre alejados de los fanáticos locales. Cuando finaliza un encuentro, normalmente la Policía tarda entre 30-60 minutos en desalojar a la afición ultra visitante puesto que se entiende que en ese tiempo los hinchas locales han salido del estadio y no hay riesgos de agresiones y robos. Pero no del todo es así y es aquí donde los radicales aprovechan para actuar. Una vez salen del estadio aprovechan que no existe control policial para agredir a los aficionados del equipo rival que se puedan encontrar, dañan mobiliario en forma de destrozos en locales y viviendas, queman vehículos, cometen robos en los alrededores al estadio, y lo más importante, hay que tener muy en consideración la posibilidad de un posible encuentro meditado y previsto entre ultras de ambas aficiones en un lugar concreto donde se desata el “caos”, aunque este hecho también puede darse en la previo del partido de fútbol.

Para los ultras, tal y como apunta Adán (2004:87), los “enemigos” externos están representados en la policía y en la prensa. Se puede decir que la policía genera el mayor y más contundente de los rechazos, y ya aquí no hablamos de rechazo sino de odio en los hinchas radicales. Fuera de los estadios exhiben en camisetas y pancartas el acrónimo inglés A.C.A.B., cuyo significado es “*all cops are bastards*”, traducido al castellano “*todos los policías son unos bastardos*”. Resulta significativo que cuando hacemos referencia en nuestra entrevista a la policía, el entrevistado frunce el ceño, habla con mucho recelo, se pone nervioso y el aspecto facial que muestra es muy negativo. Afirma que la policía no tiene un criterio de actuación y que cargan y “dan palos” cuando ellos lo estiman oportuno sin razón alguna, que pegan a mujeres, niños y meten en los calabozos, por tanto, detienen, a gente inocente. También declara que las notas de prensa que emite la policía son falsas y no tienen nada que ver con la realidad. En un reciente desplazamiento que realicé a la ciudad de Milán a un encuentro de fútbol, pude observar

la perfecta compenetración organizacional existente entre la “cúpula” de un grupo ultra y la *Polizia di Stato*.⁷ Cuestioné a mi acompañante por este significativo hecho y me explicó que en muchas ocasiones la policía y los grupos ultras llegan a un acuerdo en aras de mantener el orden, evitar altercados y colaborar mutuamente mediante una negociación “express” en las que ambas parten ceden o renuncian a una serie de aspectos hasta llegar a uno o varios puntos comunes donde cierran un pacto. Me destacó que casi siempre lo consiguen puesto que tanto a unos como a otros les interesa, aunque sus objetivos no sean los mismos.

En cuanto a los medios de comunicación y a la prensa, si con la policía los grupos ultras pueden llegar a mantener cierto contacto en ocasiones puntuales, la relación con éstos la podemos definir como nula. Históricamente en España, la prensa ha pasado de no cubrir información e ignorar las acciones de los ultras, a publicar noticias muy negativas y con carácter despectivo de los mismos. Nuestro entrevistado muestra idénticos gestos y sensaciones cuando le preguntamos por este tema que cuando lo cuestionamos por los aspectos relacionados con la policía, incluso, aquí, siempre responde lo mismo demostrando poco interés en el asunto. Declara que existe mucha manipulación y que no entiende el por qué se “ceban” tanto con ellos puesto que son personas normales.

Metiéndonos de lleno en los grupos ultras en sí, para analizarlos, clasificarlos y destacar las acciones más violentas sucedidas en el panorama nacional, nos vamos a basar en una imagen/gráfico, anexo como *“Imagen 1: Peñas radicales de clubes de fútbol”* y realizado por M. Zafra (2014) para el diario El País en el que refleja de forma muy detallada, y tal y como está elaborada la imagen, casi irreproducible, las características más importantes de los principales grupos ultras en el fútbol español.

Observamos como la principal organización ultra de fútbol del país nacida en los años ochenta y con alrededor de 2500 miembros es el Frente Atlético, pertenecientes al Atlético de Madrid. Con ideología de extrema derecha, están hermanados con Ultras Boys del Sporting de Gijón y Supporters Sur del Betis entre otros. Para nuestro entrevistado es uno de los grupos referentes porque *“están a muy buen nivel en todos los aspectos”* y afirma que cuando les visitan se sienten “como en casa” debido al trato que reciben por este grupo gracias a las relaciones de simpatía que tienen entre ellos, muy especialmente con sus amigos. Aquí transmite orgullo, felicidad y agradecimiento. Este grupo es

⁷ Policía Nacional Italiana.

caracterizado por el gran ambiente que suele crear en su estadio y también, por los brutales enfrentamientos que tiene con otros grupos de extrema izquierda. De esta forma, hay dos acontecimientos de máxima notoriedad pública, podríamos decir que son los dos actos más conocidos en la historia de los ultras en España, y se les atribuyen a ellos. El primero de ellos en 1998 con la muerte de Aitor Zabaleta, hincha de la Real Sociedad. El segundo de ellos y más reciente, el asesinato de Jimmy en 2014 tras una brutal pelea entre ultras del Frente Atlético y Riazor Blues en Madrid. Este suceso marcó un antes y un después en el mundo ultra como hemos comentado anteriormente. Al preguntar a nuestro entrevistado por este lance afirma que *“Jimmy sabía a lo que iba, que no iba a tomarse un café a la cafetería, que sabía a lo que iba y había quedado con otros grupos”*. El propio Jimmy y su grupo son ultraizquierdistas, lo que significa que son contrarios a la ideología de nuestro entrevistado y afirma que este hecho le dio igual y que no pensaría lo mismo si hubiera fallecido una persona afín a sus ideas. Llama la atención que en este punto el entrevistado apenas hizo ningún gesto de dolor o pena ante esta muerte de la que hablamos, se podía notar su “sangre fría” al respecto.

Siguiendo con el resto de grupos afianzados en España hay que destacar por el lado ultraderechista a Curva Nord con alrededor de unos 1800 fanáticos y simpatizantes del Valencia CF, caracterizados por ser muy violentos. Dentro de este marco, destacan también Ultras Boys con 400 miembros y Ligallo del Zaragoza con 200 miembros.

Aunque existen clubes expulsados de los estadios como hemos reseñado anteriormente, estos siguen su particular “lucha” fuera de éstos y se concentran en muchas ocasiones, aunque su entrada a los escenarios deportivos esté prohibida. Muy conocidos especialmente Ultras Sur y Boixos Nois. De Ultras Sur vamos a destacar dos hechos en el siglo XXI; el primero de ellos, el asesinato en el metro de Madrid por una puñalada de Josué Estébanez, ultra neonazi, a Carlos Palomino por causas ideológicas en 2007. El segundo de ellos, las pintadas amenazantes aparecidas en el año 2014 en la tumba de Pitina, esposa fallecida del presidente del Real Madrid Florentino Pérez. Facciones de este grupo pertenecen también a otros movimientos como Hogar Social Madrid. En cuanto a Boixos Nois, hay que indicar que este grupo tiene una particularidad especial y es que practica el nacionalismo regional. Sonados son sus enfrentamientos violentos con las Brigadas Blanquiazules del Espanyol a finales del siglo XX, su fomento del separatismo catalán radical, y sus constantes altercados provocados en el Camp Nou cuando han estado en su interior como tirar al césped durante la celebración de un

encuentro bengalas, artefactos explosivos, bolas de golf, palos de billar, incluso la cabeza de un cochinillo.

Por parte de la extrema izquierda hay que destacar como violentos a los grupos Bukaneros, que hace acciones sociales para “limpiar” su imagen, con 400 miembros y ligados al Rayo Vallecano, y, también, Riazor Blues del Deportivo de la Coruña con 250 simpatizantes en sus filas. El grupo Bukaneros está hermanado con todas las organizaciones ultraizquierdistas en España. Existen dos grupos también bastante violentos que practican la izquierda “abertzale” que son Indar Gorri de Osasuna con 300 miembros y Herri Norte pertenecientes al Athletic de Bilbao con 200 fieles. Ambos grupos tienen relaciones de simpatía entre sí.

De un modo más amplio vamos a analizar a las dos hinchadas radicales que conviven en nuestra ciudad. Se tratan de la peña Biris Norte, por un lado, con alrededor de 300 miembros es el grupo ultra pionero en España nacido en 1975, de corte comunista y ligado al Sevilla FC, y por otro lado Supporters Sur, de corte ultraderechista, nacido en 1986, con alrededor de 200 fieles y vinculado con el Real Betis Balompié. Estos dos grupos están caracterizados por sus fuertes enfrentamientos deportivos e ideológicos, no sólo en los días en los que el Sevilla y el Betis se enfrentan, sino también en los días previos y en los días posteriores. Ambos mantienen buenas relaciones con organizaciones que practican sus mismas ideas y son muy comunes las “quedadas” por zonas de Sevilla entre ellos cuando algunos de los dos equipos se enfrentan a rivales con una ideología afín a uno y contraria al otro. Para explicar esto de una mejor forma, el día que Jimmy falleció se jugaba un At. Madrid – Deportivo de la Coruña, y nuestro entrevistado señala que el enfrentamiento se produjo entre el Frente Atlético y Riazor Blues, pero que éstos últimos estaban acompañados por otros miembros pertenecientes a grupos ultras de extrema izquierda como Bukaneros y Biris. Tiene muy claro quiénes son sus aliados y sus enemigos; ama a unos y odia a otros. Volviendo a rivalidad Sevilla – Betis, Biris vs Supporters, el entrevistado señala que a ningún bético reciben bien en el estadio sevillista, tanto a ultras como a no ultras, transmitiendo una vez más odio y recelo cuando hace referencia a algo que no le agrada.

CONCLUSIONES DEL INFORME

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en este informe, hemos conocido cual y como es el “modus operandi” de los grupos ultras en la actualidad. Es evidente que el movimiento ha evolucionado y progresado como muchos aspectos de nuestra vida y que nos rodean, y no son iguales los modelos de actuación y los efectos que causaban hace 40-50 años estos fanáticos que ahora.

Las instituciones públicas están perfectamente compenetradas, la seguridad existente para controlar a los radicales funciona realmente bien y tienen que seguir trabajando en la misma dirección. No obstante, existen lagunas que éstas administraciones no llegan a controlar. De un modo u otro el ultra contagia al aficionado al fútbol pacífico, mucho más en esta ciudad donde los conjuntos deportivos están en la élite y la rivalidad entre éstos es máxima por lo que la radicalidad y la cultura ultra están muy presentes manifestadas en el odio de un club a otro, o, en lo que viene a ser prácticamente lo mismo, en el amor y la pasión exacerbada a un determinado club, lo que hace aumentar considerablemente las opciones de que surjan nuevos ultras. Si comparamos Sevilla, con otra ciudad en la que solo hubiese un equipo de fútbol, evidentemente estas probabilidades disminuirían de forma considerable.

Aunque el mensaje institucional de un club sea de rechazo, hemos podido comprobar que realmente existen motivos para pensar que los clubes apoyan a estos grupos ultras. La colaboración entre clubes y Ayuntamiento debe y tiene que ser positiva, y no sólo en materia de seguridad, la administración local tiene que presionar a los clubes y mostrar seriedad para mantener controlados a los fanáticos e implantar medidas de concienciación para vivir el fútbol desde el prisma de aficionado pacífico y el respeto. Son muchos los aficionados, mayores, jóvenes y niños que sienten miedo al asistir a un partido de fútbol por la incertidumbre de posibles altercados.

Cierto es que cuantos menos privilegios tengan las peñas radicales, más fácil será para la administración local operar y gestionar la violencia en el fútbol, siempre teniendo en cuenta que todos los instrumentos disponibles están orientados a, primeramente, minimizar riesgos y, seguidamente, a erradicar estas acciones por muy utópico que resulte.

Igualmente, hemos comprobado como desde una etapa muy joven los hinchas empiezan a radicalizarse tomando contacto con los grupos ultras, por lo que resulta primordial

establecer medidas preventivas y agresivas, políticas públicas orientadas a este fenómeno y campañas pedagógicas y educativas contra la violencia.

Hay que señalar que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte cataloga los encuentros deportivos, tanto nacionales como internacionales, atendiendo a una serie de criterios de los cuales hay uno que tiene muchísima importancia como es el nivel de radicalidad de las aficiones, por tanto, los etiqueta como nivel bajo de riesgo, nivel medio y nivel alto, dependiendo de esto la planificación y organización del dispositivo de seguridad de estos valores. Es por esto que hemos hecho la descripción y clasificación de los grupos ultras más violentos, para que el Ayuntamiento de Sevilla, a la hora de elaborar un plan o dispositivo de seguridad tenga en cuenta información de los grupos que actúen en la ciudad, ya sean como locales o como visitantes. Igualmente, esto se puede extrapolar a peñas de carácter internacional.

Haciendo una valoración de la entrevista realizada, hay que destacar las facilidades y buena predisposición que mostró desde un primer momento el entrevistado y que se desarrolló en su propia vivienda en un ambiente cómodo y familiar. Al principio costó mucho que se expresara, pero una vez “roto el hielo” en el desarrollo y el final de la entrevista, nos contó todo lo que queríamos saber y hemos podido cubrir toda la información que requerían los objetivos propuestos en este informe. La entrevista ha sido muy rica y extensa por lo que le hemos sacado todo el rendimiento posible, no obstante, en el ámbito político el entrevistado no ha revelado demasiada información, deduzco que por su escasa formación académica y poco conocimiento en materia ideológica. Ha sido muy importante el lenguaje no verbal del entrevistado para el tratamiento de ciertas cuestiones que eran difíciles de compartir. Ciertamente es que con una sola entrevista las conclusiones que se pueden extraer no son muchas y quizás hubiese sido necesario y dotado al informe de mayor calidad si se hubiera realizado otra entrevista a un ultra del grupo Biris Norte, pero también hemos comentado en el informe las restricciones y dificultades que están presentes en este mundo.

Para concluir este informe, me gustaría agradecer enormemente de forma especial a mi tutor, el profesor José Manuel Trujillo Cerezo por todos sus comentarios e indicaciones y a todas las personas que han colaborado en la elaboración del mismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, R., & Rodríguez, F. (1989). *Los jóvenes «ultras» en el fútbol sevillano*. Sevilla: Instituto Municipal de Juventud y Deportes (mimeografiado).
- Adán, T. (2004). *Ultras. Culturas del fútbol*. Revista de estudios de Juventud, 64(4), 87-100.
- Aznar, B. B. (2000). *Rituales de los ultras del fútbol*. Política y sociedad, (34), 155-174.
- BBC. (2005). *De los Hooligans a las Barras Bravas*. BBC Mundo: www.bbcmundo.com. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_4371000/4371158.stm (Última vez consultado el 20/04/2019)
- Caballero Casas, J. R. (2018). *Los Grupos Urbanos Violentos y los delitos de odio. El uso de la simbología violenta como determinante al comportamiento criminal. Herramientas para los profesionales para detectar el discurso y los símbolos de odio de los Grupos Urbanos Violentos*. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.
- Carretero, N. (2014). *Guía rápida sobre ultras: todo lo que necesitas saber*. El País: www.verne.elpais.com. URL: https://verne.elpais.com/verne/2014/12/03/articulo/1417631187_291017.html (Última vez consultado el 23/04/2019)
- Castro Moral, L. (1986). *Violencia en el deporte de competición*. Unpublished dissertation, Madrid: Instituto de Ciencias de la Educación Física y del Deporte.
- Corbetta, P. (2003). *Investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Metodología y técnicas de investigación social*.
- González, J. D. (1996). *El vandalismo en el fútbol: una reflexión sobre la violencia en la sociedad moderna*. Gymnos.
- Salas, A. (2003). *Diario de un skin: un topo en el movimiento neonazi español*. Temas de hoy.
- Salas, A. (2014). *Los cuatro motivos por los que los clubes de fútbol apoyan a sus grupos ultras*. www.EcoDiario.es URL: <https://ecodiario.economista.es/futbol/noticias/6292540/12/14/Los-cuatro-motivos-por-los-que-los-clubes-de-futbol-apoyan-a-sus-grupos-ultra.html> (Última vez consultado el 29/04/2019)

- Sebreli, J. J. (1998). *La Era del Fútbol*. Buenos Aires: Editorial Debolsillo. ISBN 9789875660496.
- Sierra Bravo, R. (2003). *Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios*. Thomson.
- Zafra, M. (2014). *Peñas radicales de clubes de fútbol [Imagen]*. URL: https://elpais.com/elpais/2014/12/06/media/1417890287_624925.html (Última vez consultado el 29/04/2019)

ANEXOS

Imagen 1: Peñas radicales de clubes de fútbol

Transcripción de la Entrevista

Transcripción en sí

Lenguaje no Verbal/Comentarios

<p>E1. Bueno, somos Epifanio Asián y Antonio Salas y procedemos a.. la entrevista acerca de los efectos de los grupos “ultras” de fútbol en la sociedad. ¿Edad? R. 28 E1. ¿Experiencia en la organización política? R. Diez, doce años. E1. ¿Estado Civil? R. Soltero E1. En el tiempo en el que tuviste pareja, eeh, ¿qué opinaba [ella] sobre la organización? R. Pues, que no le hacía “ni chispa” de gracia; pero eso lo he llevado yo de una forma distinta desde luego E1. ¿Estudias o trabajas? R. Llevo ambas cosas E1. eeh, ¿el nivel de estudios? R. Un FP [Formación Profesional] y ahora estoy preparando oposiciones. E1. ¿Cuál es la FP? y ¿qué tipo de oposiciones [estás preparándote]</p>	<p>Entrevista en casa del “supporter”. Ambiente familiar, el entrevistado compra bebidas y algo para “picar” para que estemos a gusto. Al principio, al entrevistado le cuesta expresarse, responde con frases cortas. Más tarde parece abrirse un poco más, aunque tampoco nos revela gran cosa de importancia política.</p>
---	--

<p>R. Un grado medio de administrativo hice y ahora las oposiciones la estoy intentando para (no se entiende) judicial</p> <p>E1. ¿En qué trabajas?</p> <p>R. Pues... campaña del melocotón [o] lo que vaya saliendo</p> <p>E1. ¿Edad con la que entras en la organización?</p> <p>R. Llevaba años yendo al fútbol, pero más metido [en la organización] 17 ó 18 años.</p> <p>E1. ¿Por qué te interesa entrar en la organización? ¿qué te motiva a entrar en la organización?</p> <p>R. Hombre, [tú] entras no por nada de política ni nada sino, la forma de animar y eso; lo que pasa que ya después te vas interesando por otras cosas que te van gustando. Tu no entras ahí [en la organización] para quedar para pelearte y eso, tú eso [pelearte] te va gustando ya conforme vas entrando más a fondo</p> <p>E1.[Pequeña interrupción] ¿Cómo? Perdona, dime, dime...</p> <p>R. Que no se ve todo de primera hora nada más, de momento, “el grupo ultra”: entro en esto y voy a hacer esto, no [tú] vas conociendo cosas a medida que vas entrando [más a fondo]</p> <p>E1. O sea, que es un proceso cíclico a medida que ves cosas...</p> <p>R. Se ve distinto desde fuera</p> <p>E1. ¿Cómo definirías la palabra “ultra”?</p> <p>R. Pues, llevar al extremo la fidelidad a un equipo o a... una cosa</p> <p>E1. ¿Qué crees que aportan los “ultras” al fútbol?</p> <p>R. Pues, casi todo, casi todo. Desde animación, casi todo, ambiente, de todo. [Tú] quita los ultras, como han quitado en algunos campos y a ver qué diferencia hay en esos campos de fútbol</p> <p>E1. Más concretamente, en la organización a la que tú perteneces, ¿cuáles son los ideales políticos que se mueven?</p> <p>¿Cuál es la ideología de la organización?</p> <p>R. Allí, la extrema derecha.</p> <p>E2. ¿Podrías concretar un poco más la ideología?</p> <p>E1. ¿Nacionalismo? ¿Patriotismo?</p> <p>R. Nacionalismo, más que nada.</p> <p>E1. El perfil típico del “supporter”, ¿sois un grupo homogéneo o heterogéneo? ¿Un grupo que... o sea, vais todos a una, un grupo fuerte? o ¿un grupo disperso que va cada uno por un lado? o sea, ¿hay distintas secciones?</p> <p>R. Es un grupo conjunto, lo que pasa que luego a su vez, se divide en secciones, pero sí, la mayoría de las veces se va todos a una. Lo que pasa que tiene también [grupos] más pequeños que son “los cachorros” y después están los grandes, pero vamos, que vamos todos a una.</p> <p>E2. Y, perdón, ¿cuál sería el estereotipo típico de un “supporter”, es decir, no sé si, en plan, ¿tenéis siempre una edad fija? o...</p> <p>R. No tiene nada que ver, hay gente con 18 años y hay gente con 40 y con 50 años, eso no tiene nada que ver. Nada que ver, hay gente rapada, hay gente con los pelos largos, eso no tiene nada que ver. Con los pelos largos pocos, pero no tiene nada que ver.</p>	<p>A la hora de hablar de la ideología, parece que no nos quiere llegar a concretar qué ideología es exactamente la que triunfa dentro de la organización. Aunque, es sabido que dentro de los “Supporters” triunfa mucho el nacional-socialismo de Hitler. De hecho, antes de empezar la entrevista, el entrevistado hizo algunas bromas sobre Hitler (el 88)**</p> <p>Aquí el entrevistado parece abrirse un poco, haciendo una broma.</p>
---	--

<p>E1. Los participantes, los miembros, los que pertenecéis al grupo ultra, ¿soléis tener ya una idea política en la cabeza? O sea, ¿soléis tener una ideología [antes de entrar]? O ¿entráis en el grupo sin una ideología política y en el grupo os inculcan una idea política?</p> <p>R. Yo, por ejemplo, personalmente [ya] la tenía. Hay gente que a lo mejor no la tiene, pero yo la tenía</p> <p>E1. Y, ¿cómo se puede entrar en la organización? ¿Puede unirse cualquiera? O ¿hay que pasar como una serie de pruebas? ¿Cuál es el proceso para entrar en el grupo?</p> <p>R. Cualquiera se puede unir, pero tú no puedes entrar el primer día y estar como si llevaras ahí toda la vida. Te tienes que ganar una confianza, un respeto, muchas cosas.</p> <p>E1. O sea, que tienes que tener unos requisitos. Por supuesto, en tu caso, no cabe duda que para entrar en el grupo hay que ser del Betis.</p> <p>R. Sí, pero en este aspecto como está también liado la política, hay gente que ni entra al fútbol. Yo, por ejemplo, soy bético desde hace mucho tiempo, pero yo he ido al fútbol muchas veces y otras veces ni he entrado en el fútbol. He priorizado antes al Betis que a eso. Antes no hacía eso, ahora sí. Lo debes hacer, todo el que esté metido ahí lo debe hacer. Si hay veces que no se entra al fútbol, hay veces que no se entra.</p> <p>E1. O sea que, a lo mejor, quedáis para un partido y no entráis al partido. O sea, solo quedáis los miembros del grupo.</p> <p>R. Son casos puntuales, que haya quedadas o haya cualquier cosa.</p> <p>E1. mm, se suele conocer o se suele decir que siempre la organización de estos grupos pues, está jerarquizada. Pues que hay altos cargos y bajos cargos, evidentemente; como una pirámide: cuando tu entras estás abajo y conforme pasan los años te ganas la confianza y el respeto, estás arriba como uno de los jefes de la empresa. ¿Es eso así, de esa manera?</p> <p>R. Exacto, es así.</p> <p>E1. Y eso, se va.. O sea, lo que hemos hablado antes, se ganan esos cargos con la confianza, el respeto, o ¿se gana con la violencia?</p> <p>R. No, se gana con todo. Tú tienes que dar la cara en todos los frentes. Hay gente que está en el grupo también que no está para pelearse, hay gente que tiene que estar afronta... cantar en la grada, tiene que haber gente que esté en la calle, tiene que haber gente que esté para pintar. Hay mucha gente metida con mucho respeto ganado que no va a ninguna quedada, son los que pintan los tifos, son los otros que animan, se necesita gente en todos los frentes.</p> <p>E1. Siguiendo en esta línea, la organización ¿sólo se reúne los días que hay partido de fútbol? o ¿durante toda la semana también hay días en los que se queda... en la que sus miembros quedan para hablar, para charlar, para preparar los tifos... como me has dicho?</p> <p>R. Se suele quedar más, no sólo el día del partido. Y entre</p>	<p>En esta respuesta se refiere a que antes no le interesaba tanto la política que rodea al fútbol. Ahora, interesarse por la política es tan importante como entrar a ver y animar al Betis.</p> <p>En este momento de la entrevista, el entrevistado hace señas con la cara y las manos para que no se le insista sobre este tema. El entrevistado no quiere revelar qué más hace la</p>
---	--

<p>semana.</p> <p>E1. Y, a parte de animar a vuestro equipo en los partidos, ¿qué más se hace? O sea, ¿qué más hace la organización aparte de animar al equipo de fútbol, en este caso el Betis?</p> <p>R. Animar al equipo, en principio se va, se parte de esa base, animar al equipo, apoyarlo durante los entrenamientos y todo lo demás, no solo en los partidos. Ya... se parte de esa base, ¿sabes? Es la base que hay. Después ya, alguno lo lleva más allá, más “acá”, pero eso es la base.</p> <p>E1. ¿Cuál es la organización? ¿Cuál es la relación de la organización con el club?</p> <p>R. La relación que tenemos nosotros respecto al grupo [con el club] ahora mismo, es... buena. Salvando los, las distancia que hay respecto... ahora cómo nos trata la policía y cómo nos ve la policía.</p> <p>E1. Sí, pero te hablo con el club, no con las instituciones. Te hablo [de la relación] con el club, con el Betis, ¿cuál es la relación de la Peña Supporter con el Real Betis Balompié?</p> <p>R. [Pequeña interrupción mientras se hacía la pregunta] Es buena</p> <p>E1. Te pregunto porque tenemos casos como, por ejemplo, los del “Frente Atlético”, la relación con la directiva del Atlético de Madrid, no es buena; porque los han expulsado del... Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol, los expulsó del estadio. Y, en este caso, hablo de si es buena, porque su presidente [el presidente del Atlético de Madrid] los ha defendido [al Frente Atlético] Pero bueno, hay otros equipos como el Real Madrid en los que los ultras se han, o sea, los han expulsado. El propio Real Madrid los ha expulsado de...</p> <p>R. Aquí no hay más que buena relación con el club. No es que ayuden en los viajes como ayudaban antes y demás, pero vamos que [la relación] es buena. No nos ayudan en nada, pero vamos [la relación] no es mala, no es decir que nos quieran echar a ningún lado ni nada</p> <p>E2. ¿En qué se basa la relación supporter con el club? En plan, ¿quedáis con ellos para hablar cosas o...?</p> <p>R. mmm, se suele... vamos, no quedar, quedar con ellos, tú no quedas. Tú vas a verlos a los entrenamientos y cuando quieras hablar con ellos, hablas. Si le quieres transmitir algo, tienes que ir. Si tienes que ir a “achucharlos” un poquito, tienes que ir a “achucharlos” un poquito, [si no lo haces tú] nadie los va a achuchar.</p> <p>E2. Con “achuchar”, ¿a qué te refieres?</p> <p>R. Hombre, a [darles] ánimos, a... [decirles] que tienen que dar la cara, a lo que le tengas que decir. Si se vienen abajo no pueden estar cobrando el dineral que cobran y sin dar la cara, sin ganarselo.</p> <p>E1. Estamos hablando de los jugadores</p> <p>R. Sí, cualquier jugador que no cumpla su trabajo, se lo tienes que decir. Si... vamos este año por ejemplo no ha habido nada de</p>	<p>organización además de animar al equipo. Se nota algo de nerviosismo en sus gestos (después de responder a la pregunta hay unos segundos de silencio en los que se aprecia perfectamente cómo el entrevistado nos dice que no se hable más al respecto).</p> <p>Cuando habla de la policía frunce el ceño y habla de ellos con recelo.</p>
---	---

<p>eso, ejemplos de eso; pero...</p> <p>E1. Y, por ejemplo, Yo tengo entendido que... [INTERRUPCIÓN]*</p> <p>E1. Seguimos con la entrevista tras la interrupción de 5 minutos. Hablamos ahora sobre la politización del fútbol. ¿Crees que la política y el fútbol deberían ir siempre de la mano? ¿O crees que deberían separarse?</p> <p>R. Yo “a lo primero” no lo entendía, pero ahora sí. Que... vamos ahora mismo [la política y el fútbol] está ligado en todos los grupos de España y, vamos, que van de la mano y deben de ir.</p> <p>E1. Pero, ¿cuál es la relación de los grupos con... [la política]? O sea, ¿tienen detrás a alguien de algún actor político o de algún partido político que diga: pues ustedes tenéis que ser de extrema derecha, ustedes de extrema izquierda?</p> <p>R. No...</p> <p>E1. Entonces, ¿esto por qué surge?</p> <p>R. mmm, por algunos miembros, vamos, la mayoría de los miembros de la idea política que tienen. Además, tienes el ejemplo de, que hay grupos como por ejemplo en Granada y Málaga que hay grupos de izquierda y de derecha dentro del mismo club. Hay grupos que son de izquierda y grupos de derechas que hasta entre ellos tienen enfrentamientos, pero... eso no tiene nada que ver, vamos que puede haber de las dos ideas [dentro de un mismo club]</p> <p>E1. Y, desde una perspectiva, desde la perspectiva del aficionado neutral, que no es de izquierda ni de derechas, ¿cómo verían? o, ¿cómo piensas que se puede ver eso? Que haya dos secciones dentro del mismo club, una de izquierdas y otra de derechas, que se peleen entre ellos y que hayan enfrentamientos entre ellos.</p> <p>R. Yo es que como no estoy en ese caso, no estoy en ese caso, no tengo ese problema, pues... No sé cómo pensarían ellos, ¿sabes? Sí hay gente en mi grupo que es neutral, que no le gusta la política, que va por otros motivos, a animar a su club y nada más.</p> <p>E1. Bueno, tenemos aquí esta noticia en la que... en la cual se describen a los ultras como peligrosos o radicales, paso a leertela y me das tu opinión al respecto</p> <p>E2. Tampoco hace falta que se la leas entera, lee el titular.</p> <p>E1. Vale, bueno, trata de un club inglés que se llama “Milwolk” en las que, bueno, se describe una, son de extrema derecha, y se describe una violencia extrema, pues, de los hinchas estos hacia la policía... otros miembros de otros equipos, etcétera. Se les cataloga como gente peligrosa, como gente radical. ¿Te sientes identificado con este perfil de ultra? ¿Cómo peligroso y radical?</p> <p>R. No, para nada. Vamos, ni yo ni ninguno de mi grupo. Vamos, las noticias salen. También habría que ver cómo ha sido, cómo ha surgido eso porque tú... estás en tu sitio, estás para animar a tu club y van en busca tuyo o en busca de eso, tú lo que haces es defenderte, no haces nada más.</p>	<p>*Se explica el porqué de la interrupción y qué pasó durante la misma al final.</p> <p>Con la expresión “a lo primero” se refiere a “al principio”.</p> <p>La noticia está adjunta en el guion de la entrevista.</p>
--	--

12:45

E1. Y bueno, el radicalismo ¿tú cómo lo definirías? ¿Cómo... me hablarías acerca del radicalismo? Porque... Hay algunos periódicos como es este periódico que ha catalogado esto, el hecho de que, de que se le pegue a la policía, de que se enfrenten cuerpo a cuerpo, etc. Esto [el periódico] lo ha catalogado como radical

R. El periodismo siempre va a ir en contra de los ultras, vamos, siempre y si es que ha habido una pelea entre uno y otro nada más, han sido 50 contra 50, han habido palos de bate de beisbol, han habido navajas, siempre lo van a exagerar todo. Y... respecto a la policía... (risas) más de lo mismo, hay veces que no pasa absolutamente nada y le da la gana de cargar a ellos y entran donde están gente, hay niños, hay mujeres y entran pegando palos, la policía siempre va actuar de esta manera y pagar justos por pecadores

E1. ¿Has tenido alguna situación de estas de las que describes en la que... no... habéis hecho nada ustedes o habéis estado pacíficamente... en cualquier sitio y la policía os ha cargado? O ¿no ha pasado nada y habéis estado en una calle cualquiera y la prensa ha exagerado la situación?

R. Pues, sí que he tenido varias vamos y respecto a lo de la policía, es lo que te he dicho, he tenido varias

E1. Vale...

E2. ¿Podrías describir cómo fueron esos altercados y cómo te sentiste o qué es lo que lo produjo?

R. Vamos, altercados, por ejemplo los míos no los voy a describir; pero por ejemplo también he visto, por ejemplo, en este último derbi entrar la policía a... diestro y siniestro por todas las calles ahí en medio y, de buenas a primeras, empezar a pegar palos a mujeres, niños, sin tener nada que ver y llevarse a gente inocente que han estado durmiendo en el calabozo hasta hace poco, ¿sabes? Sin tener nada que ver porque ellos entran a diestro y siniestro con los cascos a pegar palos. Eso, por ejemplo... que te he descrito.

E1. Normalmente, los medios de... comunicación, la prensa... el periodismo... desprestigian a los ultras, general, ¿por qué crees que esto pasa?

R. Pues, no sé, será por la fama que tenemos, pero vamos yo... que ni me oculto ni... vamos y me siento orgulloso, no me tengo que tapar de nada ni es nada malo, yo tengo mi vida normal, ahora no tengo novia, pero yo he tenido mi pareja, mi trabajo y, soy una persona normal, no soy nada del otro mundo.

E1. Aquí en Sevilla, ¿habéis tenido alguna experiencia de que la prensa os desprestigie sin hacer nada?

R. Sí, ha habido también varias.

E1. ¿Puedes describir alguna de ellas?

R. Es lo que te he dicho, lo que ha pasado. Por ejemplo, respecto a eso sacó la policía una nota en prensa, creo recordar que decía que se encendieron varias bengalas y se quemaron toldos y contenedores, cuando nada de eso pasó... [La policía] entró a

Aquí el entrevistado muestra nerviosismo y vuelve a poner mala cara cuando habla de la policía

En esta respuesta, el entrevistado vuelve a sentirse nervioso, pone malas caras y hace aspavientos con las manos

Las preguntas sobre este tema parecen no gustarle al entrevistado y parece

<p>E2. Y ¿qué es lo que crea ese enfrentamiento tan fuerte entre dos grupos diferentes? ¿Es la ideología o es... (No se entiende porque el entrevistado interrumpe)?</p> <p>R. (Interrumpe) Hay veces que es por unos motivos, hay veces que puede ser por otros; pero que siempre no hay enfrentamientos, vamos. No cada vez... No, cada vez hay menos enfrentamientos, vamos, por lo menos en España. Pero vamos, que hay veces que es por unos colores... pero ya como los clubes están metidos en política pues, están hermanados unos con otros y... hay veces que es por política como lo que pasó en el Calderón (estadio del Atlético de Madrid) con el Deportivo (de la Coruña). Ahí había varios grupos cada uno de... los del Deportivo eran los de izquierda, había tres o cuatro de ellos, estaba Alcorcón, estaban los Riazor Blues (grupo ultra del Deportivo), estaban los del Jerez, había biris (grupo ultra del Sevilla) también, había cuatro o cinco grupos, desde luego. Y con los del Atlético de Madrid (son de extrema derecha) supuestamente estaban ellos solos, vamos había algunos (no se entiende) [creo que se refiere a algunos pocos de unos grupos], pero vamos, lo mueve eso... [se refiere a la violencia]</p> <p>E1. A eso íbamos ahora concretamente, porque hace aproximadamente, eso, 4-5 años, tal y como tú has dicho, murió “Jimmy”, un seguidor ultra del Deportivo de la Coruña, ¿qué opinas al respecto? ¿Del hecho de que se produzca una muerte en el mundo del fútbol?</p> <p>R. Pues, opino que quien va, juega con esas cartas. Porque Jimmy no iba a tomarse un café al Manzanares, en la... cafetería que había allí. Jimmy iba... y además un compañero salió hablando en la... tele, que dijo que iba a, que iban a salir los periódicos, que verás que van a salir los periódicos (esta frase no se entiende muy bien) iban a salir en los periódicos, porque se creía que iban a avasallar allí... (suspiro) Y él no iba a tomarse un café, entonces lo que te quería decir: quién va, se expone a eso y quién va, está dispuesto...</p> <p>E1. O sea, que Jimmy sabía a lo que iba.</p> <p>R. Jimmy iba a eso, Jimmy no iba a otra cosa y, además, es más había quedado con otros grupos.</p> <p>E1. Jimmy, como estamos hablando de él, era seguidor de los “Riazor Blues”. Este grupo de los “Riazor Blues” tienen una ideología de extrema izquierda contraria a... la tuya... Esta ideología... o sea, sientes... ¿si fuese... si el que hubiese muerto, hubiese sido uno con tu misma ideología? ¿Qué opinarías?</p> <p>R. Hombre, evidentemente, a ver no pensaría igual, no pensaría igual. No sentiría ahora... No me daría... Vamos, a mí eso me dio exactamente igual, no me daría igual si fuese al revés.</p> <p>E1. Te daría igual.</p> <p>R. Que no me daría igual si fuese al revés [si hubiera muerto uno de extrema derecha]</p> <p>E1. Ah, pues eso. Tenemos otra noticia. (Buscando la noticia)</p> <p>E2. Está aquí abajo [la noticia], creo.</p>	<p>En este párrafo el entrevistado parece reconocer que la violencia del fútbol la ocasiona la política. Aunque anteriormente lo había negado.</p> <p>Aquí se nota tensión, sobre todo entre los dos entrevistadores. El entrevistado a penas hace</p>
---	--

<p>E1. No.</p> <p>E2. Sí, es esta de aquí abajo. Ahí está.</p> <p>E1. Ah... tenemos esta noticia en la que se describen once muertos por violencia en el fútbol español desde mil novecientos... 1982. ¿Qué nos puedes decir de que haya habido once muertos... por el fútbol? En España, en España, desde que los grupos ultras que se entiende que, al final del siglo 20, años setenta, ochenta, empiezan a...</p> <p>R. (Interrumpe) Ya, por el fútbol. También lo entiendo, vamos, que no es por el... por ultra. Porque también te puedo decir, ¿cuántas muertes ha habido por muerte súbita respecto al fútbol? Y no ha sido por el tema de ultra, ¿sabes? Ni tampoco por enfrentamientos porque, por ejemplo, el de la Real Sociedad, el Aitor Zabaleta ese... que murió. Ese fue uno contra otro porque hubo un cruce de palabras o no sé qué. (Suspiro) Por ejemplo, otro que fue también que fue una (no se entiende) también fue una discusión entre ambos miembros y, es más, yo he salido a casi todos los campos de España y yo ya no suelo ir, vamos yo no voy con la camiseta... cuando tú sales por ahí no vas con la camiseta de tu club, pero cuando he ido sin tener nada que ver con el mundo ultra... A mí me han insultado, me han dicho cosas y eso es así. Y no son ultras los que te lo dicen. Porque son mismas mujeres mayores con 50, 60 años o, quien menos te esperas, te insulta. Y eso... (suspiro) es así. Eso no es... y opino que once muertes no tienen por qué ser respecto a ultras.</p> <p>E1. Bien, los ultras soléis viajar a ver y a animar y disfrutar con vuestro equipo de fútbol. ¿Me podrías decir un par de estadios en los que tú y tu grupo os sintáis a gusto?</p> <p>R. A gusto, pues por ejemplo</p> <p>E1. (Interrumpe) A gusto, cómodo, como si estuviérais en vuestro estadio.</p> <p>R. Vamos, siempre que sale el Betis, tiene mucha afición y te sientes a gusto en casi todos los estadios. Respecto a si te sientes a gusto, si te sientes como en casa, porque la animación es increíble como anima esta afición y la cantidad de personas que mueve. Pero después ya, a gusto de que no tienes problema ninguno, pues está el Calderón, el Vicente Calderón, el Estadio del Atlético de Madrid que están hermanados con nosotros; está el Molinón [estadio] del Sporting de Gijón, el "Recre" [Recreativo de Huelva] con el Frente "Onuba"? (no se entiende muy bien) también tenemos buena relación y, al tener buena relación, pues te sientes más a gusto. Es más, yo tengo muchísimos amigos en Madrid, en el Calderón; en Gijón también tengo muchos amigos y son amigos que considero amigos míos míos, muchos; otros conocidos, pero tengo muchos amigos.</p> <p>23:33</p> <p>E1. Eeh, ¿y casos en los que no? Osea, estadios en los que no os respetan y/o no os sentís a gusto...</p> <p>R. Pss, vamos, como cualquier bético sabe no te reciben bien en el campo del Sevilla, pero a ultras ni a no ultras, a todo</p>	<p>ningún gesto de dolor o pena ante esta muerte de la que hablamos. Se puede notar su "sangre fría" al respecto.</p> <p>A la hora de enseñarle la noticia, no encontramos el folio impreso con la misma. Por eso hay un silencio.</p> <p>Cuando se le pregunta por los once muertos desde 1982 parece evitar la pregunta, respondiendo a otra cosa distinta.</p> <p>Además, el tono de su voz, así como su lenguaje corporal muestran que parece no importarle mucho estas muertes.</p> <p>Cuando habla del Betis habla con orgullo y con gestos de felicidad. Sin duda, el fanatismo por su equipo es muy grande. Además, al hablar de sus "aliados" o amigos también se nota mucha felicidad y</p>
---	---

<p>derecha con un grupo de extrema izquierda, nunca, nunca, nunca. Puede tener varios miembros que sean de... que se lleven bien, que sean amigos y demás pero nada más.</p> <p>E1. Eeeh... y a nivel europeo, ¿nos podrías decir algunos estadios donde os sentís a gusto, o bien recibidos o tenéis relaciones con otros ultras de, de otros países?</p> <p>R. Se tiene relación con varios equipos ultras, pero a nivel de Europa no te puedo decir yo porque yo he salido muy poco... Fui a Portugal y demás y... vamos he salido muy poco</p> <p>E1. Bueno pero que tengas constancia, que tú sepas que ha habido compañeros tuyos u otros miembros de tu organización que, que tengan relación con otros, otros grupos ultras</p> <p>R. Si pero vamos, es como te digo, sé que hay personas que tienen relación con otros, vamos, que tienen relación, que han viajado por ejemplo a equipos de Holanda, como Twente y demás, pero que no hay hermanamiento porque como no salimos mucho ahora mismo por Europa (risas) pues no hay mucho hermanamiento ni yo he salido. Vamos si tenemos equipos por ahí hermanados</p> <p>E1. Bueno, eeehh... Que te parece ahora, hoy día, pues se están creando, se están desvinculando mmm... de los grupos ultras algunas, algunas personas y están creando nuevas gradas de... Eeh, en este caso hablamos por ejemplo, de la Grada Joven 1907, eeh... ¿Qué te parece la creación de estas nuevas gradas?</p> <p>R. Esa grada es exactamente igual que la nuestra porque son miembros que había antes con nosotros. Que entran gente nueva con ellos, sí, pero los que la han formado son gente que conozco yo y son amigos míos y demás y tenemos buena relación con ellos. Después ya hay otras que son gradas distintas, vamos, las "Trece Barras", los "Betisweb" y eso que son otro estilo pero "1907" son exactamente igual que nosotros y vamos son los dos "pulmones" de allí del Benito Villamarín</p> <p>E1. Y... bueno, descríbenos un poco porque son distintas las otras gradas o los otros grupos queeeehh... Osea, ¿qué es lo que os hace a ustedes diferentes?</p> <p>R. Diferentes, pues que, una peña como las que se monta lo que tú dices no es viajar, irte... sentarte allí a ver el fútbol y comer pipas, tú vas a viajar, a apoyar a tu equipo, a animarlo, a alentarlos, a todo eso y estas peñas eso no lo hacen</p> <p>E2. ¿Puede decirse que esas peñas son, no me gusta usar esta palabra, pero son menos radicales, como dice, como se dice...?</p> <p>R. Mmmm... Sí, menos forofas, sí</p> <p>E1. Eeehhh...</p> <p>E2. Eh, que es lo que hace que estas gradas, o estas peñas o estos grupos más pequeños se, se, se dividan o se desvinculan de la organización...?</p> <p>R. No, esta se creó una nueva porque en esos momentos hace ya unos 6 años, 4 o 5 años, en ese momento pues si hubo dos o tres miembros que tienen un problema pues crearon la suya y empezaron a crear adeptos y ahora mismo es otra peña que hay creada, vamos. Y después hay otros que no le gustan, como</p>	<p>Aquí parece que el entrevistado nos habla un poco más de política, pero no dice mucho y con el lenguaje no verbal parece cansado de que le preguntemos al respecto.</p> <p>Cuando habla de las "gradas diferentes" también habla con recelo, como si fuesen "traidores".</p>
--	---

<p>hemos estado hablando antes, los pensamientos que tienen o la ideología que tienen y forman la suya, la suya propia. En Valencia también hay dos grupos ultras, la “Curva Nord” y “Yomus” y... como te he dicho antes, en Málaga también, en Granada, en Granada está “Tercio Sur” y “Frente Kolokon”, vamos que hay varios, hay muchos sitios donde hay varios grupos</p> <p>E2. Claro, y, ¿estos grupos tienen, tienen... Estos grupos tienen ideologías contrarias no, diferentes no?</p> <p>R. No, por ejemplo, en Valencia no, en Valencia no, ni... pero en Málaga si hay una sección que es de izquierda y otra de derecha. No sé si se ubique sí, creo que no es así, se ubica en parte del campo de... (no se entiende)</p> <p>E1. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los (garraspea) grupos ultras que no tienen, no tienen ideología que solamente se dedican a...? Te hablo concretamente del caso del Granada que son grupos que dicen que no tienen ideología, que son grupos que la política está vacía, ¿qué opinas de esos grupos?</p> <p>R. (Entre risas) Pues nada, pues que muy bien. Cada uno tiene sus ideales y cada grupo defiende lo suyo pero si no tienen pues muy bien para ellos. Piensan así y nada más.</p> <p>E1. Vale</p> <p>E2. ¿Crees que al no tener ideología no deberían considerarse como grupos ultras?</p> <p>R. No... porque vamos, ellos van con la idea de animar y apoyar al equipo y lo hacen. Pues es un grupo, vamos, es un grupo, vamos, de animación. Igual que nosotros un grupo de animación, no... es un grupo de animación</p> <p>E1. Y, bueno, ustedes a parte de la vida ultra que lleváis con vuestro equipo, eehh... ¿lleváis esa vida ultra en otros aspectos? Me refiero, ¿solamente la lleváis con vuestro equipo? ¿No tenéis...?, ¿no quedáis con otros grupos afines a ustedes de extrema derecha que, que... con los que compartáis actividad?</p> <p>R. Mm... ¿pero para quedar en qué aspecto? En charlar, tomar cervezas....</p> <p>E1. Sí. Cualquiera. Ya sea de ocio, ya sea para jugar un partido de fútbol...</p> <p>R. Sí, se suele quedar. Se suele quedar para hacer campeonatos de fútbol, se suelen tener convivencias, se suelen hacer barbacoas, cuando son amigos de uno y otro equipo se suelen asistir, vamos que hay buena relación. Buena relación como te he dicho antes, como si fuera un amigo que tú vas a visitarlo y demás</p> <p>E1. Y... una. Una pregunta que nos parece también interesante es ¿cómo es la financiación de estos grupos ultras? ¿Por dónde “entra” el dinero de estos grupos ultras? Porque entendemos que, que, los viajes pues se paga personalmente cada uno el suyo pero luego los tifos, las pancartas, laaaaa... todo este tipo de material que se utiliza para animar a un equipo, esa financiación, ese dinero, ¿por dónde “entra”?</p> <p>R. Mmm... antes, a lo mejor nos apoyaban los clubs, pero ahora</p>	<p>Cuando habla de “Los grupos sin ideología” hace aspavientos y pone mala cara.</p>
---	--

principalmente es todo, vamos, lo saca el grupo. Eh.. Se hacen carnets de socios, que son 15 o 20 euros al principio de temporada, se hacen pegatinas, se hacen camisetas... y con todas estas cosas se va tirando "para lante". Vamos, que la financiación es propia

E1. Y esas pegatinas y esas camisetas ¿dónde las venden? ¿Se venden online? ¿Se venden en la calle? Porque entendemos, entendemos que no os podéis poner en cualquier sitio a vender esto, este tipo de material...

R. Alrededor del estadio. Como se venden bufandas del Betis, se venden bufandas del grupo, se venden camisetas del grupo, se venden todas las cosas del grupo

E1. Bueno ya, mmmm... llevándonos el tema a una perspectiva más personal tuya, eehh... ¿qué miras de futuro tienes tú en la organización? Osea, ¿qué ideas tienes para el día de mañana en la organización?

R. Para el día de mañana y conforme van pasando los años, no vas pensando desde luego igual. Ahora desde luego en el punto más alto que he estado desde que estuve [entré] con 17 años, pero... no piensas ya igual, no vas a los sitios con la misma mentalidad. Vas echando, como quien dice, cabeza. Y sigues desde dentro, sigues dentro con otra mentalidad

E1. ¿Por qué dices que con otra mentalidad? ¿Qué hacías antes y qué haces ahora? ¿Cuál es la diferencia de antes y de ahora?

R. Pues eso. En verdad, preferiría no decirte ni lo que hacía antes ni lo que hago ahora porque ya son ahora cosas más...

E1. Más íntimas

R. Más íntimas

E1. Perfecto. ¿Crees que algún día dejarás la organización?

R. Mmm... La tuve, vamos, [dejé] un poquito más de lado como te he dicho cuando estuve más, más tiempo con mi relación, pero vamos, dejarla del todo, del todo, del todo, no, creo que no

E1. O sea, ¿tú te vas a hacer viejo y vas a seguir en la organización, por decirlo de alguna manera?

R. De una manera o de otra seguiré, sí

E1. Bien, ehh.. ¿Cuál será o podría ser el papel de las organizaciones ultras en un futuro? O sea, ¿qué pueden aportar las organizaciones ultras en un futuro al fútbol? porque entendemos que hoy día pues el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y algunas directivas de algunos clubes concretos no quieren a grupo ultras en los estadios, no quieren eeh... que... no quieren que haya grupos ultras, o sea, tú, a día de hoy y mirando al futuro, ¿por qué crees que deben existir los grupos ultras?

R. Pues vamos, vamos, creo que también al principio de la entrevista lo... vamos, os lo he dicho, pero vamos. Yo creo que si no hay grupos ultras en los estadios, es que es un cementerio para... el fútbol no creo que sea para eso porque para eso está el teatro, están los cines, y están para estar callados y para estar eso. El fútbol es para el fútbol y si no hay animación en el fútbol, el fútbol no es lo mismo. El fútbol mueve tanto por eso

E1. Entonces, ¿tú crees que a día de hoy y en un futuro, los

<p>grupos ultras son la vida del fútbol, prácticamente porque dan la vida al fútbol?</p> <p>R. No decir la vida porque el fútbol mueve muchas cosas pero si que no puede pasar de lado y ayuda bastante al fútbol. Aunque muchos crean que no tenga tantos detractores</p> <p>E1. ¿Crees que algun dia ehh.. en estas organizaciones desaparecerán la censura o.. Y el desprestigio de los medios de comunicación? Porque tenemos entendido también que hay muchas organizaciones y muchos grupos que han desaparecido debido a, al continuo “yugo”, por decirlo de esa manera, y a la continua tortura que los medios de comunicación le han dado, o sea, que le han atizado</p> <p>R. Eso nunca, eso nunca va a dejar de existir. Eso está desde siempre y siempre va a estar castigado por el periodismo</p> <p>E1. Y ¿por qué crees que es así, por qué crees que el periodismo o la prensa está en contra, tan, tan, tan en contra de los grupos ult...?</p> <p>R. Yo no se porque es asi. Eso se lo tienes que preguntar a un periodista y por qué se “ceban” tanto</p> <p>E1. Si pero bueno, desde tu experiencia y desde tu conocimiento...</p> <p>R. La verdad es que no lo sé. Te digo que no lo sé. No lo sé porque se ceban tanto</p> <p>E1. Y bueno, ya, ya para, cerrar un poco la entrevista eeehh... ¿cuál sería el fin último de una organización ultra? ¿Cuál es el fin... eehh.. lo máximo que puedas conseguir con una organización ultra? y, y, y... ¿qué es lo máximo que pueda conseguir tu organización ultra?</p> <p>R. Lo máximo que puedes conseguir... mmm... ¿A qué te refieres con lo máximo que puedas conseguir?</p> <p>E1. Tanto a nivel personal, a nivel deportivo de tu equipo, tanto... A distintos niveles, en todos los aspectos del fútbol, y no solo del fútbol, también...</p> <p>R. Yo, es que, por ejemplo, a nivel personal no voy para conseguir nada. Yo voy para apoyar a mi equipo, para ambientarlo, para intentar conseguir... intentar sacarle lo máximo a ellos [jugadores]</p> <p>E1. Entonces, ¿podemos decir que si un equipo es vencedor y un equipo es campeón el ultra se siente feliz, el ultra se siente contento, el ultra se siente realizado?</p> <p>R. Pues sí</p> <p>E1. Bueno pues con esta última pregunta, le damos las gracias al entrevistado. Mmmm... Respetamos su intimidad, su anonimato porque él mismo nos lo ha pedido debido a la doble vida, y no sé si él quiere aportar algo o el otro compañero quiere aportar algo....</p> <p>E2. Yo quería... Yo quería hacer un par de apuntes que he estado apuntando, de cosas que se nos han ido pasando... ehh.. Cuando estabas hablando del tema de integración a la hora de entrar en el grupo ultra, has dicho que para entrar en la organización hay que ganarse un respeto, una confianza,</p>	
---	--

¿podrías decirnos cómo se gana ese respeto y esa confianza?

R. (Risas) Pues yendo a todos los partidos, estando cuando tienes que estar y no haciendo ninguna tontería porque desde luego te lo tienes que ganar, claro que te lo tienes que ganar si no a las primeras de cambios como pasó en el caso este de los Ultras Sur [Ultras Real Madrid] se te mete cualquier periodista y te jode bastante.

E2. ¿Habéis tenido algún caso particular de, de algunos que os haya dado...?

R. Nosotros no, pero vamos, el tema de que se mete cualquiera que no tiene... Que te tienes que ganar la confianza, todo el mundo no puede escuchar ni oír cosas, pues por ejemplo yo tampoco en esta entrevista hubiera dicho nada fuera de lo común ni nada de eso, pero los chivatos están muy mal vistos

E2. Y... ¿cuál sería el procedimiento de... ahí tener... supongo que tendréis algún procedimiento de expulsión o para alguna persona en plan que hace algo malo? Se le expulsa...

R. Sí simplemente, si no... Si se considera que no debe estar allí o que no debe ser miembro perteneciente pues se le dice pero vamos, no acude más y no va más por el sitio donde paramos, vamos que ha habido varios casos y demás y nada más

E2. Y estos caso, ¿han perjudicado al grupo en sí o...?

R. Hombre el grupo hay veces, igual que todos los grupos que tiene altibajos y puede ser que esté mejor y veces que esté peor, con sus problemas internos, por el dinero, por conflictos entre miembros del mismo grupo, depende de lo que sea, eso tiene altibajos igual que cualquier persona y cualquier empresa y cualquier cosa.

E2. Y respecto a los altos y... digamos la jerarquía que tiene la organización...Mmm... obviamente sin decir nombres, mm...¿cuáles serían los cargos grandes? En plan que, ¿quién manda allí?

R. Hay un presidente, después hay varios encargados de la venta del material, encargados que se encargan de los viajes, varios encargados que... cada uno tiene su función...

E2. Y vale, por otro lado, tenía por aquí que... cuando estábamos hablando que hace la organización aparte de animar eh... mm... has hablado de, de, has utilizado varias veces la palabra “frente” mm... ¿a qué te refieres con frente? ¿qué frentes hay?

E1. En varios frentes, has descrito que se necesitan personas en varios frentes... ¿que son esos varios frentes? ¿O cuáles son esos varios frentes?

R. Por ejemplo calles, por ejemplo está animación en el estadio, está pintar tifos y demás, hay varios frentes, a eso me refiero con frentes, que todo el mundo...

E1. O sea, que hay varias actividades, se realizan varias tareas y cada uno pues tiene asignada una tarea...

R. No asignado, cada uno vale para una cosa, todo el mundo no vale para lo mismo

E2. Y tú ¿tienes algún frente asignado...?

<p>R. Yo intento aportar todo lo que pueda. Pintar no sé desde luego pero que también he ido a pintar</p> <p>E2. Ok. Y... así para acabar, mm... ¿qué es lo que crees que le falta al sistema o al sentimiento ultra aquí en España?</p> <p>R. Pues lo del tema que hemos dicho por ahí, lo del tema de la calle pero eso no lo permite ni la policía ni nada. Eso aquí ya...</p> <p>E2. Y ¿a qué te refieres con el tema de “calle”?</p> <p>R. En tema de calle... Tampoco quiero entrar mucho en ese sentido, pero vamos, quien sepa de este mundo el tema de calle sabe perfectamente lo que es el tema de calle. El tema de calle es el tema de quedadas y demás... pero en ese vamos, en ese asunto, no me quiero expandir más</p> <p>E1. Y una pregunta ya... Para, a modo de concluir. Ehhh... Las instituciones, policías, políticos, etc, ¿por qué no respetan a los ultras? ¿Por qué crees que no respetan? ¿Por qué se carga en contra de los ultras cuando los ultras a lo mejor no están haciendo nada malo? ¿Por qué se extreman demasiado las medidas de seguridad con unos grupos que quizás no han tenido altercados, no tienen antecedentes...?</p> <p>R. Lo vuelvo a comentar, es por la fama que se tiene. Es la fama y eso es así y no va a cambiar. Ojalá cambiara pero por ahora no</p> <p>E1. ¿Cuáles crees que son las aficiones o los grupos más, más relevantes de España o más importantes para ti?</p> <p>R. Pues para mí...</p> <p>E1. ¿O referentes?</p> <p>R. Pues para mí, el mío, después está el Frente Atlético a muy buen nivel en todos los aspectos, y ya poco más porque no te voy a decir... Para mis esos. Ultras Boys en animación está muy bien en el estadio y en los estadios que hay esa animación se nota en todo el campo</p> <p>E1. Y ¿qué opinas de los dos grandes grupos de España tanto de Real Madrid y Barcelona de sus grupos ultras?</p> <p>R. Los dos están desde luego expulsados de los... vamos que no están en el campo, están diluidos y seguir, siguen los miembros pero no siguen como venían haciendo... Boixos Nois los echó Laporta y ahora Ultras Sur, vamos, los echó el año pasado Florentino. A nivel de estadio no están pero desde luego, cuando han estado no son tampoco grupos como es aquí por el sur que es otro tipo de grupo más, más caluroso, más ambientador y en otras formas</p> <p>E1. Bueno pues ya sí que, concluimos la entrevista y damos por finalizada la entrevista. Mmmm... De nuevo volvemos, tras estos apuntes que hemos realizado, tras el desarrollo de la entrevista pues de nuevo volvemos a dar las gracias al entrevistado. Respetamos su intimidad, respetamos su anonimato. Le deseamos pues toda la suerte del mundo en todos los aspectos de su vida en un futuro sobretodo en este ámbito ultra que tanto le gusta. Y bueno, no sé si quiere añadir algo o quiere decirnos algo</p> <p>R. Pues nada, que gracias ustedes, y es lo que he dicho que esto quede en el anonimato y nada más. Por mí nada más. Y un</p>	<p>Cuando habla de “calle” parece que habla sobre peleas y conflictos. Pero el entrevistado no nos lo confirma, habla muy poco sobre el tema y mira mal al entrevistador cuando le saca el tema.</p>
---	--

placer haberles ayudado a ustedes. Nada más E1. Pues muchas gracias R. A ustedes	
--	--

- Hay que destacar que tanto en la entrevista como en el guion de la misma no viene recogida ninguna pregunta sobre militancia o afiliación a algún partido político, pero fuera de la entrevista, el entrevistado nos confiesa que pertenece a Vox y que va en las listas electorales del 26 de mayo de 2019 a un municipio de la provincia de Sevilla.

- *Hay una interrupción en el minuto (aproximadamente) 9:32. La entrevista fue realizada en un pequeño local que tiene el entrevistado en su casa. Habíamos quedado con el entrevistado a esa hora porque la casa iba a estar vacía. De hecho, antes de empezar la entrevista el entrevistado llama a su madre y le dice que no entre en el local si entrase en casa durante la realización de la entrevista. Parece que el entrevistado le esconde a su madre su participación en los “Supportes”. De todas formas, la interrupción no fue larga. A penas duró 5 minutos. Así mismo, cabe destacar que el entrevistado, antes de reanudar la entrevista nos insistió que no volvieramos a preguntar sobre qué más hace la organización además de animar y pintar tifos; y estuvimos bromeando y comentando cómo iba la entrevista de una forma familiar y cercana.

- **A la hora de hablar de la ideología, el entrevistado no especifica qué ideología es la dominante dentro del grupo “Supporter Gol Sur” del Real Betis Balompié. Por un lado, esto podría deberse a su escaso nivel educativo. Podría darse el caso de que esta persona nunca hubiera leído nada sobre la ideología fascista. Una persona culta que hubiera leído al respecto podría haber respondido: “nacional-socialismo de Hitler” o “nacional-sindicalismo” de José Antonio Primo de Rivera. Así mismo, un ultra culto del Sevilla Fútbol Club (un biris) que son de extrema izquierda hubiera respondido “marxista-leninista” y “antifascista” o, incluso, “anarquista”. Por otro lado, esta respuesta podría deberse a que está prohibido revelar la ideología verdadera de la organización. Aunque debido al lenguaje no verbal utilizado por el entrevistado a raíz de la pregunta “¿Cuál es la ideología dominante en la organización?” nos inclinamos más por la primera razón (la de no saber muy bien sobre el tema debido a su escasa formación educativa e ideológica).